

DAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOT RAHBARINING BOSHQARUV MULOQOTI

Madgafurova Dilfuza Oxunovna¹, Ibrohimova Mufazzal Ilyos qizi², Muxammadjonova
Rayxona³

¹Qo`qon davlat pedagogika instituti katta o`qituvchisi, ^{2,3}Qo`qon davlat pedagogika instituti
talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294453>

Annotatsiya. mazkur maqolada davlat maktabgacha ta'lim tashkilot rahbari ya'ni direktorning boshqaruv muloqat ko'nikmalariga ega bo'lishi, boshqaruv muloqotning rahbar faoliyatidagi ahamiyati, vazifa, funksiyalari va maqsad, vazifalari aks ettirilgan.

Kalit so'lar: maktabgacha ta'lim, muloqot, direktor, rahbarlik, boshqaruv, muloqat madaniyati, boshqaruv muloqoti.

Аннотация. В данной статье отражена необходимость наличия у руководителя государственной дошкольной образовательной организации, то есть директора, навыков управленческого общения, значение управленческого общения в деятельности руководителя, его задачи, функции, цели и задачи.

Ключевые слова: дошкольное образование, коммуникация, директор, лидерство, управление, культура общения, управленческая коммуникация.

Abstract. This article reflects the need for the head of a state preschool educational organization, i.e. the director, to have management communication skills, the importance of management communication in the activities of the head, his tasks, functions, goals and objectives.

Keywords: preschool education, communication, director, leadership, management, communication culture, management communication.

Direktor davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining rahbaridir.

Direktor davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining faoliyatiga joriy rahbarlikni amalga oshiradi.

Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining huquq va majburiyatlari normativ-huquqiy hujjatlar, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ustavi, shuningdek mehnat shartnomasi bilan belgilanadi. [1]

Davlat maktabgacha ta'lim tashkilot rahbari ya'ni direktor boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish, ularning ijro va nazorat mexanizmlarini belgilash, aniqlik, noaniqlik va ziddiyatli sharoitlarda optimal boshqaruv qarorlarini qabul qilish texnologiyalarini bilish, liderlik, ya'ni o'z jamoasini shakllantirish, jamoa a'zolarini o'z atrofida jiplashtirish, motivatsiyalash, o'z ortidan ergashtira olish, muloqot madaniyati, tashkilotchilik, barcha ishlarda shaxsiy o'rnak ko'rsata olish, moslashuvchanlik ya'ni vaziyatga moslashish va boshqara olish orqali ishning yangicha usullarini tashkil etish, natijaga erishish uchun yangi shart-sharoitlarga tezda ko'nikish, yangi vazifalarni amalga oshirishda atrofdagilarning fikrini eshita olish va boshqa shu kabi ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim. Ayniqsa Davlat maktabgacha ta'lim tashkilot rahbari ya'ni direktorning muloqat madaniyati alohida ahamiyatga ega. Chunki, uning muloqat madaniyati direkterlik hulq-madaniyati va boshqarvlik san`atini belgilaydi. Zero, muloqot odamlar amalga oshiradigan faoliyatlar ichida yetakchi o'rinni egallab, u insondagi eng muhim ehtiyojni -

jamiyatda yashash va o`zini shaxs deb hisoblash bilan bog`liq ehtiyojini qondiradi. Shuning uchun ham uning har bir inson uchun ahamiyati kattadir. Muloqot - odamlarning birgalikdagi faoliyatlari ehtiyojlaridan kelib chiqadigan turli faolliklari mobaynida bir-birlari bilan o`zaro munosabatlarga kirishish jarayonidir. Ya`ni, har bir shaxsning jamiyatda ado etadigan ishlari, ya`ni mehnat, o`qish, o`yin, ijod qilish va boshqalarda o`zaro munosabat va o`zaro ta`sir shakllarini o`z ichiga oladi. Chunki har qanday ish odamlarning bir-birlari bilan til topishishini, bir-birlariga turli xil ma`lumotlarni uzatishni, fikrlar almashinuvi kabi murakkab hamkorlikni talab qiladi. Shuning uchun ham har bir shaxsning jamiyatda tutgan o`rni, ishlarining muvaffaqiyati, orttirgan obro`si uning muloqotga kirisha olish qobiliyati bilan bevosita bog`liqdir.

Shaxslararo muloqot jarayoni juda murakkab bo`lib, unga odam hayoti mobaynida o`rganib boradi. Muloqotning psixologik jihatdan murakkab ekanligi haqida B.F.Parigin shunday yozadi: «Muloqot shunchalik ko`p qirrali jarayonki, unga bir vaqtning o`zida quyidagilar kiradi:

- a) individlarning o`zaro ta`sir jarayoni;
- b) individlar o`rtasidagi axborot almashinuvi jarayoni;
- v) bir shaxsning boshqa shaxsga munosabati jarayoni;
- g) bir kishining boshqalarga ta`sir ko`rsatish jarayoni;
- d) bir-birlariga hamdardlik bildirish imkoniyati;
- ye) shaxslarning bir-birlarini tushunishi jarayoni.

Muloqotning turli shakllari yoki bosqichlari mavjud bo`lib, dastlabki bosqich - odamning o`z-o`zi bilan muloqotidir. T.Shibutani «Agar odam ozgina bo`lsa ham o`zini anglasa, demak, u o`z-o`ziga ko`rsatmalar bera oladi» - deb to`g`ri yozgan edi. Odamning o`z-o`zi bilan muloqoti aslida uning boshqalar bilan muloqotining xarakterini va hajmini belgilaydi. Agar odam o`z-o`zi bilan hadeb muloqot qilishni odat qilib olib, doimo jamiyatdan o`zini chetga tortib, tortinib yursa, demak, u boshqalar bilan suhbatlashishda, til topishishda jiddiy qiyinchiliklarni boshdan kechiradi, deyish mumkin. Demak, o`zgalar bilan muloqot - muloqotning ikkinchi bosqichi va ko`rinishidir.

Muloqot murakkab jarayon bo`lganligi uchun ham ayrim olingan muloqot shaklini tahlil qilganimizda, unda juda xilma-xil ko`rinishlar, jabhalar va qismlar borligini aniqlashimiz mumkin. G.M.Andreyeva muloqotning quyidagi tuzilishini taklif etadi:

1. Muloqotning kommunikativ tomoni, ya`ni muloqotga kirishuvchilar o`rtasidagi ma`lumot va axborotlar almashinuvi jarayoni.
2. Muloqotning interaktiv tomoni, ya`ni, muloqotga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarining ijtimoiy xulq-atvoriga ta`sir ko`rsatish jarayoni.
3. Muloqotning perseptiv tomoni, ya`ni, muloqotga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarini idrok etishlari va tushunishlari bilan bog`liq bo`lgan murakkab psixologik jarayon.

Ko`pgina olimlar boshqaruv muloqotning rahbar faoliyatidagi ahamiyati, vazifa, va funksiyalarini izohlaganlar.

Boshqaruv muloqoti - xodimlarni ma`lum tomonga yo`naltirish maqsadidagi o`zaro ma`lumot almashinuvi jarayoni.

Boshqaruv muloqoti quyidagilarda namoyon bo`ladi:

1. Buyruq va topshiriq uzatish, xodimga u yoki bu maslahatni berish;
2. Vazifa, topshiriq qanday ado etilganligi haqida «qayta aloqa», ya`ni hisobotni qabul qilish;
3. Itoatdagi xodimlarga vazifa qanday bajarilganligi haqida baho berish.

Muloqotni mohirona olib boruvchi rahbarda o'z vazifalarini samarali tarzda tashkil etish imkoniyati oshadi. Xodimlarga ta'sir etish, ularga fayrat bafishlash, tashkilot maqsadi sari yetaklash kabi tashkiliy vazifalar ham malakali muloqot orqali ta'minlanadi.

Rahbarning muloqot malakasini ifodalovchi asosiy jihat uning muloqot sohasidagi faolligi bo'lib hisoblanadi. Ushbu faollikning maqsadga yo'nalganligi, anglangan tarzda va erkin ijro etilishi insonning muloqot jarayonini qanchalik mohirlik bilan amalga oshirishini ifodalovchi asosiy belgilardir. Rahbar muloqot jarayonining ichki qonunlarini bilishi juda muhimdir. Muloqot jarayonini boshqarishga oid vosita va uslublar muloqot texnologiyalari iborasi orqali ifodalanadi. Aynan shunday texnologiyalarni o'zlashtirish va vaziyatga oid ravishda qo'llash muloqotning erkinligini ta'minlaydi. Muloqotning ichki qonunlariga oid quyidagi fikrlar ish yuzasidan bo'ladigan o'zaro munosabatlar doirasini yanada kengaytirish va o'zgaralarga samarali ta'sir etish imkonini yaratadi. Shu munosabat bilan, muloqot jarayonini boshqarish imkonini beruvchi shartlardan biri uni bosqichma-bosqich amalga oshirishdir.

Rahbar boshqaruvi jarayonida muloqot tadbirini tashkil etar ekan bu jarayonni rahbarlik muloqoti deb atash mumkin. To'la-to'kis va meyorida tashkil etilgan rahbarlik muloqoti quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Aloqa/kontakt o'rnatish.
- Masalani muhokama qilish.
- Yechim variantlarini izlash.
- Qaror qabul qilish.

Ijobiy natijaga olib keluvchi rahbarlik muloqoti ta'kidlangan bosqichlarning aynan shunday ketma-ketligida amalga oshadi. Aniqrofi, muloqot jarayonining samarali o'tishi, ko'p jihatdan, shu bosqichlarni navbatma-navbat amalga oshirish bilan bo'liq. Bu shartni ta'minlash esa, avvalambor, rahbar zimmasiga yuklatiladi, chunki boshqaruv muloqotini yo'naltirish asosan uning imkoniyati doirasidadir.

Shaxs muloqotini shakllantirishdan asosiy maqsad - rahbar bu jarayon orqali o'z xodimlari bilan amalga oshirishi lozim bo'lgan muammolarni hal etadi. Masalan, yangi yil kechasi oldidan biron-bir xodimni ishxonada navbatchilikda qoldirish va umuman, korxonada miqyosida xodimni bevosita mas'uliyati doirasiga kirmaydigan biron-bir ishga jalb etish kabi muammoli vaziyatlarni ko'plab qayd etishimiz mumkin. Albatta, bunday tashkilotchilik vaziyatlarini hal etishning eng oddiy usuli mavjud. Jumladan, oddiygina bir buyruq bilan xodimni deyarli har qanday ishni zimmasiga olishga majbur etish mumkin. Ammo, ishning natijasi qanday bo'lishi, vazifani bajarishga xodimning qanchalik sidqidildan munosabatda bo'lishi, topshiriq sifatini hal etadigan asosiy omildir. Shuning uchun taklif etilayotgan boshqaruv muloqoti modelida xodimning vazifaga mas'uliyatini oshirish, unda topshiriq natijasi ijobiy bo'lishiga kuyunchaklik hissini kuchaytirish nazarda tutiladi. Ish yuzasidan amalga oshadigan muloqot hamkasblar bilan kontakt o'rnatishdan boshlanadi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotining rahbari maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish texnologiyasini bilishi va boshqaruv texnikasiga ega bo'lishi kerak. Zero bugungi kun maktabgacha ta'lim tashkilotining zamonaviy rahbaridan ta'limning qonunchilik asoslarini aniq tushunish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi normativ-huquqiy hujjatlar va huquqiy omillarni bilishni talab etadi. Demak, maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining boshqaruv kompetentligi – bu uning qobiliyatlari, shaxsiy va kasbiy-pedagogik sifatleri, shuningdek, muayyan ijtimoiy-tarixiy va

ta'limiy vaziyatlarda boshqaruv faoliyatiga tayyorligi bilan belgilanadigan rahbarning ajralmas kasbiy-shaxsiy xususiyatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. – 464 bet
4. Andreyeva G.M., Bogomolova N.N., Petrovskaya L.A. Zarubejnaya Sotsialnaya psixologiya XX stoletiya. - M.: Aspekt Press, 2002.
5. Bodalev A.A. Lichnost i obsheniye. - M.: 2003.
6. Maxmudov I.I. Boshqaruv psixologiyasi: O`quv qo`llanma / Mas `ul muharrir: A.Xolbekov. - T.: DJQA «Rahbar» markazi; «YUNAKS-PRINT» MCHJ, 2006.
7. AZ Bahodirovna International trends in the development og the preschool education sistem Open Access Repository 9, 236-240 2022
8. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
9. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
10. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
11. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
12. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
13. GM Nazirova, KM Ilxomovna TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 531-534
14. NG Malikovna, V Gulshoda JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
15. GM Nazirova, E Nazorat, S Sug'Diyona BO 'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH Science and innovation 3 (Special Issue 31), 107-110
16. GM Nazirova, G Xilola TA'LIM METODLARI VA VOSITALARI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 111-117
17. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.

18. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> Bulletin news in New Science Society
19. International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
20. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
21. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
22. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...